

РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ ИННОВАЦИОННЫХ ПАКЕТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

<https://doi.org/>

А.А.Зафаров

старший преподаватель кафедры математики.

Андижанский государственный университет

Annotation.

The article presents the results of a study of the theoretical foundations of the use of innovative composite batch working bodies, which incorporate a pack of disk elements alternately typed and compressed by a longitudinal compression force sufficient to operate the entire structure as a monolithic body. The equations obtained in this work allow the determination of the frequencies of natural vibrations of package structures taking into account the influence of inertia of rotation and shear deformations, but without inertial components of shear deformations.

Key words.

effort; differential equations; bending fluctuations; batch working body; disk.

Аннотация.

Мақолада инновацион таркибли диски элементлардан йигилиб, бутун конструкцияни монолит ишлашига етарли кундаланг сиқиш кучи билан сиқилган, пакетли ишчи органларнинг назарий куллаш асослари келтирилган. Ишда олинган тенгламалар пакетли конструкцияларни бурилиш инерцияси ва силжиш деформациясини ҳисобга олган ҳолда, лекин силжиш деформациясининг инерциясини ҳисобга олмай аниқлашга имкон беради.

Калит сўзлар.

Сиқилиш; дифференциал тенглама; эгилиш; тебраниш; таркибли ишчи орган; диск.

Аннотация.

В статье приведены результаты исследования теоретических основ применения инновационных составных пакетных рабочих органов, имеющих в своём составе пакет дисковых элементов поочерёдно набранных и сжатых продольным усилием сжатия, достаточным для работы всей конструкции как монолитное тело. Полученные в работе уравнения позволяют определение частот собственных колебаний пакетных конструкций с учетом влияния инерции поворота и деформаций сдвига, но без инерционных составляющих деформаций сдвига.

Ключевые слова.

Усилие; дифференциальная уравнения; изгиб; колебания; пакетный рабочий орган; диск.

Было выполнено исследование по определению перспективности и теоретических основ применения инновационных пакетных рабочих органов в виде гибкого пакетного стержня - ГПС в различных технологических машинах.

ГПС представляет собой пакет длиной L , собранный из круглых дисков, выполненных из одного материала и имеющих одинаковые толщины и радиусы R . Усилие сжатия пакета дисковых элементов N осуществляется с помощью гибкой нити.

В результате исследования получены дифференциальные уравнения свободных изгибных колебаний пакетных конструкций [1]. Они представляют собой однородные линейные дифференциальные уравнения четвертого порядка в частных производных. Для выработки общего подхода к решению уравнений сгруппируем в группы $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ и ε члены a, b, c, d и e полученных уравнений по параметру дифференцирования и по величине порядка производных, входящих в них. Тогда любое из составленных уравнений может быть представлено в виде:

$$\alpha(a,b)\frac{\partial^4 u}{\partial z^4} + \beta(a)\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \gamma(a,b,c,d)\frac{\partial^4 u}{\partial^2 z \partial t^2} + \delta(a,b,c)\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \varepsilon(a,b)\frac{\partial^4 u}{\partial t^4} = 0 \quad [1]$$

Для упрощения задачи функции при всех производных принимаются постоянными величинами.

Изгибные колебания пакетных конструкций могут происходить по одной из нормальных или собственных форм колебаний. В этом случае величины прогибов в любом сечении пакетных конструкций будут изменяться по гармоническому закону:

$$u = U_i (A_i \cos \omega_i t + B_i \sin \omega_i t) \quad [2]$$

Здесь U_i - представляет собой функцию изменения величин максимальных прогибов по длине пакетных конструкций и определяет i -тую форму колебаний и называется нормальной функцией задачи. Ее называют также главной, собственной, или фундаментальной функцией задачи.

Известно, что имея уравнения типа (1) и (.2) нормальную функцию задачи можно написать в виде:

$$U = A \sin kz + B \cos kz + C \operatorname{sh} kz + D \operatorname{ch} kz$$

Это уравнение часто представляется в следующем, более общем и удобном для использования в виде:

$$U = C_1(\cos kz + ch kz) + C_2(\cos kz - ch kz) + C_3(\sin kz + sh kz) + C_4(\sin kz - sh kz) \quad [3]$$

Теперь для решения уравнения (1) нам необходимо воспользоваться начальными и граничными условиями задачи.

Сформулированные при составлении дифференциальных уравнений граничные условия совместно с выражением (3) при любом способе закрепления пакетных конструкций приводят к системе четырех линейных однородных алгебраических уравнений относительно постоянных C_1, C_2, C_3 и C_4 . Частоты собственных колебаний определяются из условия равенства нулю определителя этих уравнений. Это уравнение, а также вытекающие из него и равноценные его представления называются характеристическими или частотными уравнениями.

Рассмотрим решение дифференциального уравнения (1) в наиболее общей постановке, частным случаем которого является уравнение изгибных колебаний пыльного цилиндра джина. По конструкции установки пакетных конструкций граничные условия задачи соответствуют свободному опиранию на обоих концах.

В этом случае следует положить $\delta_b = 0, \varepsilon_a = 0$ и уравнение свободных изгибных колебаний пакетных конструкций в наиболее общей постановке представится в виде:

$$(\alpha_a + \alpha_b) \frac{\partial^4 u}{\partial z^4} + \beta_a \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + (\gamma_a + \gamma_b + \gamma_c + \gamma_d) \frac{\partial^4 u}{\partial^2 z \partial t^2} + (\delta_a - \delta_c) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + (\delta_a + \delta_b) \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} = 0 \quad [4]$$

Разделив каждый член уравнения (4) на $(\delta_a + \delta_c)$ имеем

$$a^2 \frac{\partial^4 u}{\partial z^4} + b^2 \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \left(1 + \frac{d^2}{c^2}\right) \frac{\partial^4 u}{\partial^2 z \partial t^2} + e^2 \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} = 0 \quad [5]$$

Здесь:

$$a^2 = \frac{\alpha_a + \alpha_b}{\delta_a + \delta_c}; \quad b^2 = \frac{\beta_a}{\delta_a + \delta_c}; \quad c^2 = \frac{\gamma_a + \gamma_c}{\delta_a + \delta_c}; \quad d^2 = \frac{\gamma_b + \gamma_d}{\delta_a + \delta_c}; \quad e^2 = \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b}{\delta_a + \delta_c} \quad [6]$$

Нормальная функция задачи имеет вид (2). Учтем граничные условия в экспериментальном стенде:

$$\text{При } z=0: u=0 \text{ и } \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0; \quad \text{при } z=L: u=0 \text{ и } \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0;$$

Тогда нормальная функция задачи примет следующий вид:

$$U = \sin \frac{i\pi z}{L} (A_i \cos \omega_i t + B_i \sin \omega_i t) \quad [7]$$

Отсюда видно, что характеристическое уравнение для определения частоты собственных колебаний запишется в виде:

$$\sin \frac{i\pi z}{L} = 0 \quad [8]$$

Подставляя значение функции (7) и его производных в соответствующие члены уравнения (5) имеем частотное уравнение в следующем виде:

$$\frac{a^2 i^2 \pi^4}{L^4} + \frac{b^2 i^2 \pi^2}{L^2} - \omega_i^2 \frac{i^2 \pi^2 d^2}{L^2} + \omega^4 e^2 = 0 \quad [9]$$

Уравнение (9) позволяет определение частот собственных изгибных колебаний свободно опертых пакетных конструкций для всех случаев возможных их конструкций при наличии или отсутствии факторов, учитываемых в соответствии с (6). В этом случае уравнение может быть решено как биквадратное следующего вида:

$$e^2 \omega^4 - \left[1 + \frac{i^2 \pi^2 c^2}{L^2} \left(1 + \frac{d^2}{c^2} \right) \right] \omega^2 + a^2 \frac{i^4 \pi^4}{L^4} + b^2 \frac{i^2 \pi^2}{L^2} = 0 \quad [10]$$

примем $\omega^2 = t$ и тогда имеем:

$$e^2 t^2 - \left[1 + \frac{i^2 \pi^2 c^2}{L^2} \left(1 + \frac{d^2}{c^2} \right) \right] t + a^2 \frac{i^4 \pi^4}{L^4} + b^2 \frac{i^2 \pi^2}{L^2} = 0 \quad [11]$$

Решение уравнения дает выражение:

$$\omega_i = \sqrt{-\frac{\left[1 + \frac{i^2 \pi^2 c^2}{L^2} \left(1 + \frac{d^2}{c^2} \right) \right]}{2e^2}} \pm \sqrt{\frac{\left[1 + \frac{i^2 \pi^2 c^2}{L^2} \left(1 + \frac{d^2}{c^2} \right) \right]^2 - 4e^2 \left(\frac{a^2 i^4 \pi^4}{L^4} + \frac{b^2 i^2 \pi^2}{L^2} \right)}{2e^2}} \quad [12]$$

Полученные уравнения позволяют определение частот собственных колебаний пакетных конструкций с учетом влияния инерции поворота и деформаций сдвига, но без инерционных составляющих деформаций сдвига.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдувахидов М. Исследование механики составных роторов. // Труды Второй Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы фундаментальных наук». Том 2, книга 2. – М.: МГТУ им. Баумана, 1994, с. 22...25.
2. Zaparov A. Texnik mexanika. Darslik. Toshkent. MALIK PRINT CO. 2022. 165 b.